

УДК 347.4

ББК 67.404

ЧИРИШЬЯН АНДЖЕЛИКА РУБЕНОВНА

преподаватель кафедры гражданского права Кубанского
государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина
Краснодар, Россия
e-mail: akopdedula@yandex.ru

ANDJELIKA R. CHIRISHYAN

Lecturer, Department of Civil Law,
Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin
Krasnodar, Russia
e-mail: akopdedula@yandex.ru

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА СНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

SOME FEATURES OF THE CONTRACT FOR THE SUPPLY OF ELECTRIC ENERGY USING RENEWABLE ENERGY SOURCES

Аннотация. В статье автор рассматривает некоторые особенности договора снабжения электрической энергией с использованием возобновляемых источников энергии в Российской Федерации.

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточностью правового регулирования договора снабжения электрической энергией с использованием возобновляемых источников энергии в Российской Федерации

Основная цель статьи состоит в исследовании отечественного законодательства в сфере снабжения электрической энергией с использованием возобновляемых источников энергии.

Рассматриваемая проблематика главенствующей роли обязательственного права в регулировании отношений по производству и передаче энергии, а также проводит сравнительный анализ отечественного и зарубежного законодательства в рамках рассматриваемого вопроса.

Abstract. In the article, the author considers some features of the contract for the supply of electricity using renewable energy sources in the Russian Federation.

The relevance of the research topic is due to the lack of legal regulation of the contract for the supply of electricity using renewable energy sources in the Russian Federation.

The main purpose of the article is to study domestic legislation in the field of electrical energy supply using renewable energy sources.

The considered problems of the dominant role of the law of obligations in regulating relations for the production and transmission of energy, and also conducts a comparative analysis of domestic and foreign legislation within the framework of the issue under consideration.

Используемые методы. Исследование проведено на основании современной общенаучной методологии. Наряду с общенаучными методами использовались также сравнительный, исторический и иные.

Выводы. Делается вывод о необходимости совершенствования отечественного законодательства в сфере снабжения электрической энергией с использованием возобновляемых источников энергии. Так, средства правового регулирования должны быть представлены как в рамках договорного регулирования, так и в форме запретов и обязываний, выступающих правовыми ограничениями договорной свободы

Ключевые слова: энергетическое право; энергоснабжение; энергосбережение; договор снабжения электрической энергией; потребление энергии; гражданско-правовой договор

Used methods. The study was conducted on the basis of modern general scientific methodology. Along with general scientific methods, comparative, historical and other methods were also used.

Conclusions. The conclusion is made about the need to improve domestic legislation in the field of supply of electrical energy using renewable energy sources. Thus, the means of legal regulation should be presented both within the framework of contractual regulation, and in the form of prohibitions and obligations that act as legal restrictions on contractual freedom.

Keywords: energy law; energy supply; energy saving; contract for the supply of electricity; power consumption; civil contract

ВВЕДЕНИЕ

Современная ситуация диктует в качестве одной из важных задач в сфере энергетики в Российской Федерации создание правовых и организационных основ для развития использования договорных средств снабжения электрической энергией с использованием возобновляемых источников энергии [1, с. 13]. При этом важна роль договора снабжения электрической энергией с использованием рассматриваемых источников энергии, так как, по нашему мнению, данный договор обладает определенными особенностями, которые должны быть учтены и закреплены на законодательном уровне.

При этом, прежде всего следует отметить тот факт, что оборот электрической энергии не может определяться в качестве режима вещных прав. Главенствующая роль при регулировании рассматриваемых отношений относится к обязательственному праву. В свою очередь, основным средством, регламентирующим снабжение электрической энергией и все отношения, связанные с этим, является договор энергоснабжения,

который в рамках положения главы 30 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) следует отнести к разновидности договора купли-продажи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При исследовании особенностей договора снабжения электрической энергией с использованием возобновляемых источников энергии использовались труды В. В. Витрянского относительно особенностей правовой природы договора энергоснабжения как разновидности договора купли-продажи. Особенность правовой природы договора, как справедливо отмечает В. В. Витрянский обусловлена товарным характером энергии как предмета договора [2, с. 139]. С этой целью нами использовался диалектический метод познания сущности объективной реальности, выраженной материальном благе, но лишенном традиционных свойств вещи.

Системный метод исследования позволил использовать выводы М. М. Брагинского относительно сущности договора энергоснабжения в соотношении с договором

подряда, поставки, в том числе отличительные особенности содержания и сферы применения обозначенных договорных конструкций [3, с.33].

Была подвергнута анализу весьма оригинальная позиция М. М. Агаркова, который предлагает отнести договор энергоснабжения к подрядным договорам [4, с. 13], что, по нашему мнению, представляется достаточно интересным. Она основана на особых свойствах электрической энергии, правовой режим которой существенно отличается от материальных вещей. Объектом договора, в рамках данной точки зрения, будет являться определенная работа, связанная с передачей и потреблением электрической энергии. Однако, нельзя не отметить, что такая квалификация договора не является доминирующей в научной доктрине.

Анализ судебной практики, а также взглядов современных ученых, позволяет нам делать вывод, что договор энергоснабжения необходимо отнести к особой разновидности договора купли-продажи [5, с. 9]. При этом, в настоящее время договором снабжения электрической энергией регламентируются отношения, связанные с передачей данной энергии. В том время, как вопросы ее получения и преобразования рассматриваемым договором не регулируются.

Исследование проведено на основании современной общенаучной методологии. Наряду с общенаучными методами использовались также сравнительный, исторический и иные. Методология в целом основывалась на изучении экономической и социальной действительности, затем происходил переход к правовым нормам и затем делались выводы об эффективности правового регулирования, а также закономерностях регулирования отношений энергоснабжения на основании анализа применения правовых норм.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассматривая различия между договорами снабжения электрической, полученной из традиционных источников энергии и из возобновляемых источников энергии, следует сделать вывод, что основным является отличие в субъектах данных отношений.

В рамках договора снабжения электрической энергией одной из сторон выступает энергоснабжающая организация. Ввиду чего актуальным представляется рассмотреть вопрос о понятии и требовании к данной организации, так как в этом вопросе нам видятся определенные недоработки действующего законодательства по отношению к энергоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность с использованием возобновляемых источников энергии.

В самом ГК РФ не устанавливается требований к энергоснабжающей организации. В качестве единственного требования, полагаем, что возможно выделить лишь присоединение к сети. Вместе с тем, данный признак относится к техническим, без которого организация не сможет осуществлять снабжение электрической энергией абонентов [6, с. 8].

При этом правовой статус энергоснабжающей организации в достаточной мере не установлен. В действующей системе нормативных правовых актов отсутствует единство положений и правил, в соответствии с которыми мы бы могли четко понять, какая же организация может считаться энергоснабжающей и, соответственно, к ней будут применяться нормы гражданского законодательства. Помимо этого, в сфере розничного снабжения электрической энергией вводится понятие гарантирующего поставщика [7, с. 3].

Под гарантирующим поставщиком понимается поставщик энергии, который осуществляет деятельность по сбыту энергии и обязан заключать соглашение о снабжении

электрической энергии с любым обратившимся к нему потребителем. Для наделения организации статусом гарантирующего поставщика не является необходимым принадлежность электросетевых объектов. Таким образом, гарантирующий поставщик может не являться сетевой организацией. Основным критерием гарантирующего поставщика является его функция, связанная с продажей электрической энергии тем субъектам, которые к нему обратятся.

Иной статус предусмотрен для энергоснабжающей организации. Они хоть на наделены обязанностью заключать договор с любым абонентом, но имеют право как продавать, так и покупать электрическую энергию. При этом правило о наличии электросетевого оборудования на праве собственности или ином праве — отсутствует.

Также, в рамках исследуемого в данной статье положения, следует выделить такого субъекта отношений по снабжению электрической энергией, как производитель электрической энергии. Для производителя электрической энергии устанавливаются требования, связанные с необходимостью в генерации электроэнергии мощностью более 25 мВт и в возможности обладать несколькими точками поставок электроэнергии.

Вместе с тем, полагаем, что для доступа к рынку производителей электрической энергии, полученной с использованием возобновляемых источников энергии необходимым является убрать для данных субъектов ограничения по мощности.

Таким образом, считаем, что для упрощения доступа к рынку производителей электрической энергии, полученной с использованием возобновляемых источников энергии, в качестве квалифицирующего признака должен рассматриваться перечень объектов генерации. Для данных производителей он должен включать те объекты, которые функционируют на основе

возобновляемых источников энергии. По нашему мнению, данный производитель энергии фактически должен быть наделен специальным правовым статусом, позволяющим ему получить доступ к рынку в упрощенной форме.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Говоря о субъектном составе участников договора энергоснабжения, можно сделать вывод о том, что для организаций, осуществляющих снабжение электрической энергией с использованием возобновляемых источников энергии необходимо создать определенные преференции [8, с. 13–18]. Это могло бы стимулировать развитие производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников. Вместе с тем, в настоящее время, подобные преференции действующим законодательством не предусмотрены.

При этом сравнивая зарубежный опыт регулирования договора снабжения электрической энергией с использованием возобновляемых источников энергии с отечественным, следует отметить ряд недостатков, которые не дают возможность обеспечить их успешное развитие.

В большинстве зарубежных стран задействовано прямое субсидирование производителей энергии, осуществляющих производство с использованием альтернативных источников [9, с. 60]. Дело в том, что в настоящее время производство электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии не достигло той эффективности, которая имеется при производстве электрической энергии с использованием традиционных источников, ввиду чего их поддержка является необходимой.

К сожалению, в нашей стране в настоящее время отсутствует субсидирование энергетики, осуществляющей работу на возобновляемых источниках. Действующие

нормы права не нацелены на развитие и внедрение альтернативных источников энергии, а также на развитие договорных отношений в рассматриваемой сфере, несмотря на то, что они заявлены в стратегии развития отечественной энергетики.

Важным моментом является и то, что развитие альтернативной энергетики способствует развитию научно-технического прогресса в целом. Осуществляется развитие и иных отраслей, связанных с высокими технологиями. Кроме того, их использование уменьшает неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Также повышается и уровень жизни граждан.

Для развития договорных отношений в сфере снабжения электрической энергией, полученной с использованием альтернативных источников, необходимым является внедрение норм поощрения, которые в настоящее время в действующем отечественном законодательстве фактически не представлены. Более того, отсутствует достаточное количество теоретических работ касательно норм-поощрений в рассматриваемой сфере [10, с. 7]. Однако, по нашему мнению, данные нормы должны являть собой массив, который бы являлся для субъекта предпринимательской деятельности более интересным, нежели чем использование традиционных источников энергии.

При этом стимулирующие нормы не обязательно связаны с увеличением финансовой нагрузки на государственный бюджет и иные фонды. Н. А. Гущина отмечает, что принятие поощрительных норм не находится в прямом взаимодействии с использованием достаточно дорогостоящего аппарата принуждения. Данные нормы способны быть реализованы через стимулирование субъектов предпринимательской деятельности, создание объектов социального предпринимательства [11, с. 10]. Реализация норм поощрения происходит не принудительно, а добровольно. Ввиду изложен-

ного представляется интересным рассмотреть опыт зарубежных стран, связанный с использованием поощрительных норм в сфере договорных отношений касательно снабжения электрической энергией, полученной с использованием альтернативных источников энергии.

В частности, в Германии был принят в 2014 году отдельный закон, который посвящен правовому регулированию возобновляемых источников энергии [12, с. 229]. Данный нормативный акт в полной мере не регламентирует договорные отношения, но, вместе с тем, закрепляет ряд мер государственного поощрения при использовании энергии, полученной с помощью возобновляемых источников.

Положения, которые содержатся в данном нормативном правовом акте могут использоваться в договорах купли-продажи. И, по нашему мнению, возможно произвести рецепцию их в отечественную правовую систему. В частности, данный акт закрепляет определенные поощрительные экономические меры в отношении производителей энергии из возобновляемого источника. К данным мерам следует отнести рыночные премии, льготные тарифы или надбавки за произведенную электроэнергию, устанавливаемые на 20 определенный временной срок.

Также германское законодательство закрепляет обязанность осуществлять закупку электрической энергии, полученной при помощи возобновляемых источников энергии на срок 20 лет. Таким образом, существует обязанность по заключению договора купли-продажи электрической энергии для энергоснабжающих организаций. Данная мера предусматривает особое поощрение в праве, которое устанавливается административно-правовым предписанием.

Безусловно, с одной стороны указанное положение можно воспринимать в качестве ограничения свободы договора при опре-

делении стороны договора. Но, с другой стороны, это устанавливаемая мера поощрения дает возможность преобразовывать энергию из возобновляемого источника в связи с наличием как экономической, так и юридической необходимости, что должно относиться к поощрению. При этом к принуждению это не относится.

Таким образом, по нашему мнению, является возможным регулировать при помощи договора и стимулировать договор снабжения электрической энергией с использованием возобновляемых источников энергии.

Более того, положительный опыт имеется не только у развитых стран Западной Европы, но и у соседних государств, а именно в республике Беларусь был принят соответствующий закон Закон «О возобновляемых источниках энергии», часть положений которого имеет заимствование из законодательства зарубежных стран.

Таким образом, следует отметить, что для развития возобновляемых альтернативной энергетики является недостаточным наличие весьма развитого договорного регулирования. Следует использовать комплексный подход, который будет заключать в себе также и установление использования определенных целевых показателей, предназначенных для возобновляемых источников энергии.

Полагаем, что средства правового регулирования должны быть представлены как в рамках договорного регулирования, так и в форме запретов и обязываний, выступающих правовыми ограничениями договорной свободы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам данной статьи считаем возможным сделать следующие выводы и предложения:

- считаем, что для упрощения доступа к рынку производителей электрической энергии, полученной с использованием возобновляемых источников энергии, в качестве квалифицирующего признака должен рассматриваться перечень объектов генерации. Для данных производителей он должен включать те объекты, которые функционируют на основе возобновляемых источников энергии. По нашему мнению, данный производитель энергии фактически должен быть наделен специальным правовым статусом, позволяющим ему получить доступ к рынку в упрощенной форме;
- для развития договорных отношений в сфере снабжения электрической энергией, полученной с использованием альтернативных источников, необходимым является внедрение норм поощрения, которые в настоящее время в действующем отечественном законодательстве фактически не представлены. Более того, отсутствует достаточное количество теоретических разработок касательно норм-поощрений в рассматриваемой сфере;
- для развития возобновляемых альтернативной энергетики является недостаточным наличие весьма развитого договорного регулирования. Следует использовать комплексный подход, который будет заключать в себе также и установление использования определенных целевых показателей, предназначенных для возобновляемых источников энергии. Полагаем, что средства правового регулирования должны быть представлены как в рамках договорного регулирования, так и в форме запретов и обязываний, выступающих правовыми ограничениями договорной свободы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Камышанский В. П. О микрогенерации в российском энергетическом праве: надежды и разочарования // Власть Закона. — 2020. — № 2(42). — С. 13–17.
2. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. 4-е изд., стереотипное. — М.: Статут, — 2002. — Кн. 2. — 660 с.
3. Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск: Наука и техника, — 1967. — 550 с.
4. Агарков М. М. Подряд: Текст и комментарии к статьям 220–235 Гражданского кодекса. — М., — 2004. — 720 с.
5. Шиловост О. Ю. Спорные вопросы судебной практики по договорам энергоснабжения: монография. — М.: Норма, Инфра-М, — 2012. — 340 с.
6. Трунцевский Ю. В., Ручкин О. Ю., Шумов А. А. Договор энергоснабжения на розничных рынках электрической энергии: Научно-практическое пособие. — М.: Юрист, — 2010. — 290 с.
7. Бальжиров Б. В. Современная конструкция договора энергоснабжения // Юрист. — 2013. — № 2. — С. 3–12.
8. Камышанский В. П. Гражданско-правовое стимулирование энергоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии как формы энергосбережения // Гражданское право. — 2018. — № 4. — С. 8–11.
9. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года / под руководством Макарова А. А., Григорьева Л. М. / ИНЭИ РАН — АЦ при Правительстве Российской Федерации. — М.: ИНЭИ РАН, АЦ, — 2013. — 180 с.
10. Дьяченко Е. В. Поощрения как позитивные санкции нормы права : общетеоретический аспект: диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.01. — Краснодар, — 2011. — 234 с.
11. Гущина Н. А. Поощрение в праве: теоретико-правовое исследование : Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. — Санкт-Петербург, — 2004. — 314 с.
12. Козаева Н. В. Механизм государственной поддержки развития возобновляемых источников энергии в ФРГ. Вестник МГИМО Университета. — 2016. — № 3 (48). — С. 229–238.

REFERENCES

1. *Kamyshanskii V. P.* O mikrogeneratsii v rossiiskom energeticheskom prave: nadezhdy i razocharovaniya // *Vlast' Zakona*. — 2020. — No 2(42). — pp. 13–17.
2. *Braginsky M. I., Vitryansky V. V.* Contract law. Contracts for the transfer of property. 4th ed., stereotypical. — M.: Statute, — 2002. — Book. 2. — 660 p.
3. *Braginsky M. I.* General doctrine of business contracts. Minsk: Science and technology, — 1967. — 550 p.
4. *Agarkov M. M.* In a row: Text and comments to articles 220 — 235 of the Civil Code. — M., — 2004. — 720 p.
5. *Shilokhvost O. Y.* Controversial issues of judicial practice under power supply contracts: monograph. — M.: Norma, Infra-M, — 2012. — 340 p.
6. *Truntsevsky Y. V., Ruchkin O. Y., Shumov A. A.* Energy Supply Agreement in the Retail Electricity Markets: Scientific and Practical Handbook. — M.: Lawyer, — 2010. — 290 p.
7. *Balzhirov B.V.* Modern design of the energy supply agreement // *Lawyer*. — 2013. — No. 2. — P. 3 — 12.
8. *Kamyshanskii V. P.* Grazhdansko-pravovoe stimulirovanie energosnabzheniya s ispol'zovaniem vozobnovlyaemykh istochnikov energii kak formy energosberezheniya // *Grazhdanskoe pravo*. — 2018. — No 4. — pp. 8–11.
9. Forecast of the development of energy in the world and Russia until 2040 / under the leadership of Makarov A.A., Grigoriev L.M. / ERI RAS — AC under the Government of the Russian Federation. — M.: ERI RAN, AC, — 2013. — 180 p.
10. *Dyachenko E. V.* Encouragement as positive sanctions of the rule of law: general theoretical aspect: dissertation... PhD in Law: 12.00.01. — Krasnodar, — 2011. — 234 p.

11. *Gushchina N. A.* Encouragement in law: theoretical and legal research: Dis.... kand. ... Dr. jurid. Sciences: 12.00.01. — St. Petersburg, — 2004. — 314 p.
12. *Kozaeva N. V.* The mechanism of state support for the development of renewable energy sources in Germany. Bulletin of MGIMO University. — 2016. — No. 3 (48). — pp. 229–238.

Статья поступила в редакцию 12.08.22; одобрена после рецензирования 30.08.22; принята к публикации 05.09.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 12.08.22; approved after reviewing 30.08.22; accepted for publication 05.09.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.